

БУХОРО РАҚС САНЪАТИ: ТАРИХИЙ ТАЛҚИН ВА ТАҲЛИЛ**Ходжаева Санобар Насруллаевна**

“ТИҚХММИ” МТУ Бухоро табиий

ресурсларни

бошқариш институти ассистенти

sanobarkhodjayeva75@gmail.com

Аннотация. Мазкур мақолада рақс санъатининг тарихи ва миллий кадриятлар билан уйғунлиги, давлатимиз томонидан соҳани ривожлантиришнинг ҳуқуқий асосларини яратилиши, Бухоро рақс санъатининг ўзига хос жиҳатлари ва тарихи, Бухороча рақс санъатининг намоёндаларининг ва Ўзбекистон давлат филармонияси Бухоро вилояти бўлими ашула ва рақс ансамбллариининг фаолияти тадқиқ қилинади.

Калит сўзлар: рақс, хореография, типик шаҳар санъати, раққоса, рақс фестивали, Бухоро рақс мактаби анъаналари, занг ва қайроқ тошлар, "замин бози", "ларзон" , “Тантана” рақси

Кириш. Санъатнинг бошқа турлари каби миллий рақс ҳам миллатнинг қадим ўтмиши, бугуни ва эртаси, ўзлигини, руҳияти, орзу-умидлари, армонларини акс эттиради. Миллий рақс ва хореография санъатининг энг яхши асарларини оммалаштириш, ёйиш, тарғиб қилиш қатнашувчиларнинггина эмас, балки кўп сонли томошабинларнинг ҳам эстетик дидини ўстиради.

Рақс арабча сўз бўлиб ўйин, ўйинга тушиш ва унга мослаб ёзилган мусиқа деган маъноларни билдиради, раққос ёки раққосанинг гармоник ҳаракати ва ҳолатлари, пластик ифодавийлиги, юз имо-ишоралари ва бошқалар орқали образ яратишдан иборат санъат тури[1], халқ маросимлари, байрамларининг таркибий қисмидир[2]. Унинг пайдо бўлиши ҳақида кўйидагича маълумотларни келтириш мумкин. Жаҳон санъатшунослигида рақс санъатининг келиб чиқиши қадимги даврларга, эҳтимол, неолит даври (милоддан аввалги 8-5 минг йиллик)га бориб

тақалишига қояларга ўйиб ишланган рақс тушаётган одамлар тасвири туширилган расмлар гувоҳлик беради[3].

Зардуштийликнинг муқаддас “Авесто” китобида рақс санъатининг бронза ҳамда илк темир даврида икки йўналишда ривожлаганлиги ҳақида маълумотлар мавжуд. Ўзбекистон ҳудудида топилган турли тасвирлар, археологик топилмалар бу ерда рақс жуда қадимийлигидан ва бундан уч минг йил олдин Ўзбекистоннинг жанубий туманларида профессионал рақс санъати шакллана бошлаганидан гувоҳлик беради[4].

Долзарблиги. Ҳар бир халқнинг рақс анъаналари, ижро услуби, пластик тасвирий воситалари бўлиб, улар тарихий, ижтимоий ва географик шароитлар таъсирида таркиб топиб ривожланган. Ўсиб келаётган ёш авлод онгу шуурига эзгулик ва нафосат, эстетик-маънавий камолотга муҳаббат туйғуларини сингдиришда ўзбек миллий рақс санъатининг ўрни ҳамда аҳамияти беқиёс. Рақснинг маданий ҳаётимиздаги ўрнини белгилаш, йўқолиб бораётганларини тиклаш, янада ривожлантириш, дунё миқёсида танитиш ва тарғиб қилиш, миллий рақс санъати тарихини ўрганиш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Бутун мамлакат буйича рақс ижодкорларини бирлаштириш, давлат ва халқ ансамбллари фаолиятини йуналтириш, рақс ҳаваскорлиги ҳаракатини янада кучайтириш, йигитлар рақсини изга солиш, унинг анъанавий ижро услубларини асраб-авайлаш асосида янги-янги рақслар яратиш, унутилган қадимий рақсларни, ҳаракатлар ва ҳолатларни тиклаш, рақс таълимини яхшилаш, унинг тарихини ўрганиш, миллий рақсларни ёзиб олишнинг энг қулай услубини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш, рақс санъати танқиди ва тарғиботини йулга қўйиш, рақсшунослар, рақс муаллимлари ва балетмейстерларнинг бақувват захирасини вужудга келтиришнинг қонуний ва ташкилий асослар яратилди, такомиллаштирилиб борилди.

Миллий рақс санъатини ривожлантириш мақсадида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 5 апрел 1996 йилдаги ПФ-1419-сонли «Ўзбекнаво» гастроль-концерт бирлашмасини ташкил этиш тўғрисида фармони, 21 феврал 1997 йилдаги 102-сонли «Ўзбекнаво» гастроль-концерт

бирлашмасининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 1997 йил 8 январда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон миллий рақс ва хореография санъатини ривожлантириш тўғрисида»ги Фармони ва мазкур Фармонни бажариш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ўша йил 21 февралда қабул қилган 101-сонли қарори, 2017 йил 7 февралда имзоланган «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони, 2020 йил 4 февралдаги «Рақс санъати соҳасида юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш ва илмий салоҳиятни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 20 март 2019 йилдаги 237-сонли Мукаррама Турғунбоева номидаги «Миллий рақс ижрочилари» республика кўрик-танловларини ўтказиш тўғрисидаги қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28 сентябр 2020 йилдаги ПҚ-4843-сонли «Лазги» халқаро рақс фестивалини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисида қарори давлатимизнинг ушбу соҳага қаратаётган катта эътибордан далолатдир.

Муҳокама ва натижалар. Мақсадларидан бири миллий рақс санъатининг ноёб меросини, миллий қадриятларни акс эттирувчи саҳна либосларини сақлаб қолиш, тиклаш ва янгиларини яратиш ишларини олиб бориш, мамлакатимизнинг барча худудларидаги рақс йуналишларини асраш ва авайлаш чораларини кўриш, халқимизга эстетик завқ бағишловчи замонавий ўзбек рақс мактабини яратиш, миллий рақс санъатининг ривожланиш босқичларини илмий жиҳатдан чуқур ўрганиш бўлган 2017 йил 31 майда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантириш ва такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3022-сонли Қарори қабул қилинди. Мазкур Қарор самарадорлигини ошириш мақсадида «Ўзбекистон Республикасида маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантириш ва такомиллаштириш бўйича 2017 – 2021 йилларга мўлжалланган чора-тадбирлар дастури» ишлаб чиқилди. Ўзбек миллий рақс ва хореография санъатини янада

ривожлантиришни, маданият ва санъат ривожига катта ҳисса қўшган таниқли санъаткорларни, жаҳон миқёсидаги нуфузли кўрик-танловларда юқори ўринларни эгаллаган ёшларни моддий қўллаб-қувватлаш йўлга қўйилган.

Юртимизда Бухоро воҳасининг маданияти ўзига хос жиҳатларига эга бўлиб ҳудудда маданий ва маънавий меросни асраб-авайлаш ва кўпайтириш, санъат ва бадиий ижодни ҳар томонлама ривожлантириш мумтоз ва замонавий мусиқа ва рақс санъатининг энг яхши ютуқларини асраш ва тарғиб қилишнинг аҳамияти ошиб бормоқда. Бухоро шундай қадим тарихга эга, унинг тарихи қанчалик чуқур ўрганилса у шунча қадимийлашиб бораверади, бу кўҳна виқорли ўлканинг маданияти ҳам узоқ тарихга бориб тақалади. Воҳа маданиятининг санъат йўналишларидан бири бўлган Бухороча рақс Фарғонача, Хоразмча ўзбек меросий рақслари орасида маҳаллий менталитет, ижтимоий муҳит акси ўлароқ ўзбек-тожик маданиятининг уйғунлиги билан ажралиб туради.

XIX аср охири XX аср бошларидаги рақс санъати ҳақида шу даврда яшаб ижод этган биринчи рақс тадқиқотчиси И.Г.Бахта[5] Фарғона ва Тошкент қадимги рақслари ва рақс усталари тўғрисида маълумот йиғган. У XX аср бошлари ва 20-йилларда Фарғона водийси, Хоразм ва Бухорода фаолият бошлаган таниқли раққосалар билан учрашиб, мулоқотда бўлган.

Замонавий ўзбек рақс санъатини тадқиқ қилиш, унинг ёзма илмий манбаларини яратиш борасида тадқиқотчи – раққоса, Ўзбекистон халқ артисти Розия Каримованинг хизматлари беқиёсдир. Унинг 1977 йилда рус тилида нашр қилинган “Бухарский танец” (Бухоро рақси) номли асосий ҳаракатлар жамулжам қилинган қўлланмаси соҳага оид муҳим манбадир. Бироқ Бухоро рақс санъати тарихини алоҳида тадқиқ этиш зарурати мавжуд деб ўйлаймиз.

Бухоро рақс санъати ўзига хос типик шаҳар санъати бўлиб, шу ҳудудда қадимда яшаб ўтган тожиклар, ўзбеклар ва Бухоро яҳудийларининг сонсаноксиз рақсларини ўзига сингдириб олган. Шунингдек, у мусиқий-вокал санъат ва энг муҳими, тасвирий санъат ва меъморчилик санъати хусусиятлари билан ҳам уйғунлашиб кетган[6].

XIX асрдан бошлаб Бухоро яхудийлари деб аталган эрон тилида сўзлашувчи яхудийлар ўзларининг қадимий яхудий динларини сақлаб қолганлар, маданиятлари эса тожик халқи билан қоришган. Бухорода мақомлар профессионал ижрочилиги яхудийлар муҳитида «оилавий», яъни бобо ва бувилардан набираларга ўтиб боровчи саналган. Бухоро амири саройида сўнгги икки аср давомида аёл раққосалар одатда, Бухоро яхудийлардан бўлган. Халқ ичида пайдо бўлган айрим ҳаракатлар ва бутун композиция профессионал раққосалар томонидан сайқалланиб, яна халқ ичига қайтган[7].

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бухороча рақсда тананинг нозик эгилишлари, рақс ҳаракатларининг мураккаб тузилиши шундан далолат берадики, бу рақс халқ ўйинларидан озикланиб, катта ижодкорлар даврасида ривожланиб келган. Уларда жонли табиат ва инсон туйғулари аниқ ифода этилган. Рақслар ритмик жиҳатдан тез, шиддатли ва мағрур. Бухоро рақслари қўл ҳаракатлари билан бошланади, кейинчали гавда ҳаракатлари қўшилиб, ундан кейин оёқ ҳаракатлари билан тўлдирилади. Бунда гавданинг турли ҳолатлари, ортга букилиш, ўз ўқи атрофида айланиш, қўлларнинг ранг-баранг ҳаракатлари рақсларнинг жозибадорлигини оширади. Бухорода аёлларнинг тиззага ўтириб, ўрнидан турмасдан гавдани ҳар томонга букиш, елкаларни силкитиш, қўлларнинг эпчил ва чакқон ҳаракатлари воситасида ижро этиладиган рақси "замин бози" (ер рақси) дейилади. Бухоро рақсларининг энг мураккаб тури – "ларзон" (қўл кафтларини силкитиш) номини олган бўлиб, бунда раққосалар турли тақинчоқлар билан безанган ҳолда яланг оёқ рақсга тушадилар. Ларзон рақсида раққосалар бутун гавдасини силкитиб, ёнаётган оловда аланга ҳаракатларига ўхшаш ҳаракатларни бажаришади. Бухоро рақслари ҳаракатларининг алоҳида номи бўлиб, уларнинг ҳар бири рамзий маънога эга бўлган. Бухоро аёллар рақсларида раққосалар қўл ва оёқларига занг (кичик қўнғироқчалар тўплами) таққан ҳолда, шу билан бирга қўлларида қайроқ тош билан рақсга тушиш ҳолатлари кузатилади. Занг ва қайроқ тошлар рақс ҳаракатлари ва рақс усулига монанд равишда садоланиши муҳим аҳамиятга эга.

Профессионал даражадаги Бухороча рақс 1967 йилда оммавий йигит қизлар учун И.Оқилов томонидан саҳналаштирган. Рақсинг номи “Тантана” бўлиб, уни яккахон рақсини Маргарита Оқилова ижро этган. Исохор Оқиловдан кейин Бухоро рақс мактаби анъаналарини қизи Вилоят Оқилова давом эттирган. Вилоят Оқиловнинг бувиси ҳам раққоса бўлган. Уларнинг оилавий рақсга қизиқиши аслида бувисидан бошланган. Ижодкорнинг бувиси Бухоро амирининг раққосаси бўлган. Вилоят Оқиловнинг айтишича қадимда Бухоро амирининг раққосалари фақатгина сарой ичкарасида рақс тушишган. “Ичкари” ёпиқ жой яъни хона бўлиб, фақат аёллардан ташкил топган. Бу ерга эркак томошабинларининг кириши ман этилган. Бухоро амирининг онаси ушбу “ичкари”даги аёллар учун жавобгар шахс, яъни бу уйнинг бекаси бўлган. Унинг атрофида барча раққосалар хиром айлаган. Агар бирор раққосанинг рақси бекага ёқадиган бўлса, у шу заҳотиёқ раққосани ёнига чақириб, ўша ижодкорнинг пешонасига тилла танга ёпиштириб қўйган [8].

Вилоят Оқилова изланишлари натижасида Бухоро рақс мактабига хос бўлган 200 дан ортиқ рақс асарларни саҳналаштирди. Бухоро рақс анъаналарининг сақланиши ва кейинги авлодга етказилишида М.Хаимова, Червон хоним, Исохор Оқилов, Вилоят Оқилова, Тухфахоним Пинхасова, Олияхон Хасанова, Бинафша Саноқулова, Гўзал Адизова[9], Ким Клара Николаевна, Розия Қулиева, Саломат Рахмоноваларнинг хизматлари катта.

Розия Қулиева Бухоро рақс мактабининг ўзига хос ижро услубини такомиллаштириб келаётган устоз санъаткорлардан бири. 1975 йилда у “Марҳабо талантлар” кўрик танловининг республика босқичи совриндори, 1977 йилда “Доира рақсга чорлайди” номли республика ёш раққосалар кўригининг 1-ўрин соҳиби бўлган[10].

Сўнгги йилларда бу соҳада амалга оширилган ишлар салмоғи кенгайиб борганлигини кузатиш мумкин. 2018 йилда Ўзбекистон давлат филармониясининг Бухоро вилояти бўлими ташкил қилинган. Унинг таркибида 1980 йил ташкил қилинган “Бухорча”, 2005 йил фаолиятини бошлаган “Бухоро гўзаллари”, 2014 йилдан ижодга киришган “Бухоро мавжлари ”ашула ва рақс

ансамбллари ва 2007 йилда ташкил қилинган “Мавриги” фолклор этнографик ансамбли республика ва вилоят миқёсида байрам тадбирларини муносиб нишонлаш, урф-одат ва анъаналар билан боғлиқ маросимларни ўтказишда Бухоро рақсларини кенг тарғиб қилиб келишмоқда.

2021/2022 ўқув йилидан бошлаб Ўзбекистон давлат хореография академияси хузурида Қарши, Наманган ва Урганч шаҳарлари ва Бухорода ҳам ихтисослаштирилган бошланғич рақс санъати мактаб-интернати фаолият бошлади.

Республика миқёсида тарихда биринчи марта Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги, «Ўзбекконцерт» давлат муассасаси ҳамда Тошкент давлат миллий рақс ва хореография олий мактаби биргаликда “Бухоро жилолари” деб номланган рақс танлови ўтказилди. Бу танловнинг сўнги саралаш босқичи 2018 йил 26 январда Туркистон санъат саройида бўлиб ўтди. Бунда худудий босқичлардан ўтган яккагон ва ансамбиллардан ташкил топган жами 46 та иштирокчи қатнашди. Танловда ижро этилган рақсларда кўхна Бухоронинг урф-одатларини ўзига хослигини, анъаналари намоён бўлди.

2020 йил 2 октябрда ўзбек миллий кўшиқ ва рақс санъатининг Бухоро йўналишини кенг тарғибот қилиш мақсадида «XXI аср – халқ рақси» — «Бухоро жилолари» халқаро илмий – амалий анжумани бўлиб ўтди. Онлайн шаклда ўтказилган конференцияда дунёнинг 27 та давлатидан санъатшунос олимлар ва мутахассислар иштирок этди. Тадбирда Бухоронинг ўзига хос рақс мактаби «Бухорча ва Мавриги» ва бошқа рақс турларининг жозибаси, ўзига хослиги, қадимийлигини эътироф этиш билан бирга «Мавриги рақсларининг анъанавий ижроси» мавзусида маърузалар тингланди. Анжуман якунида «Бухорча», «Бухоро гўзаллари», «Бухоро мавжлари» ва «Мавриги» рақс дасталари иштирокида онлайн театрлаштирилган концерт дастури тақдим этилди.

Ўзбекистон давлат филармонияси Бухоро вилоят бўлинмаси «Бухорча» ашула ва рақс ансамбли «Чорзарб» Бухоро анъанавий туркум кўшиқларидан иборат видеоасарни 2020 йил 30 май куни "World Folk Vision 2020" миллий маданият ва санъат бутун жагон онлайн фестивал конкурсидан тақдим этди.

Ушбу фестивалда 115 та мамлакатдан 1100 та жамоа иштирок этди. Жамоалар орасидан «Бухорча» ашула ва рақс ансамбли финалга чиқди. Финал босқичида иштирок этган 20 та давлатдан 29 та жамоа орасида Бухоро вилояти «Бухорча» ашула ва рақс ансамбли фестивалнинг «Рақс» номинацияси бўйича 4-ўрин соҳиби бўлди.

Хулоса. Рақс тарихини ўрганиш халқнинг урф-одатлари ва анъаналарини, бугуни ва келажagini тадқиқ қилиш демакдир.

Рақснинг маданий-маърифий, ижтимоий ҳаётимиздаги ўрнини белгилашда соҳа мутахассислари томонидан йўқолиб бораётган рақсларни тиклаш, уларнинг ҳамда либослар, безаклар ва тақинчоқларнинг номлари, рақс ҳаракатларига оид атамаларнинг каталогини тузиш каби муаммоларни ҳал қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Миллий рақсимиз дурдоналарини асраб-авайлаш, уларни янгича мазмун билан бойитиш ҳамда тарғиб қилишда замонавий технологиядан унумли фойдаланиш, видео ва аудио роликлар яратилиши зарур.

Устоз санъаткорлар томонидан яратилган, ижро этилган рақсларнинг номлари, атрибутлари ва либосларининг номларини ёзиб олиш, тўплаш, уларнинг ўзбек, рус ва инглиз тилларидаги тавсифини шакллантириш, саралаш ва таснифлаш ҳамда илмий тадқиқотлар учун материал йиғиш, миллий рақс намуналарининг видео вариантини яратиш ва кўпайтириш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. Т.: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” давлат нашриёти. 2007 й. 361-б.
2. ”Ўзбекистон Миллий энциклопедияси 7- ж. Т.: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” давлат нашриёти.,2004. 266-б
3. Карпенко В.Н., Карпенко И.А. История возникновения танцевальной терминологии.//Научные ведомости// Серия Гуманитарные науки. 2016. № 28(249). Выпуск 32. С.43.

4. Р.Айтмирзаева., М.Адашева. Рақс - нафис санъат тарихига бир назар. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal Volume 3 Issue 1 / March 2022 644-6.
5. Каримова Р. Ўзбек рақслари: (Ўқув қўлланма). -Т.: Чўлпон, 2003. 6-б.
6. М. Ганиева “Бухоро рақс мактабида анъанавийлик ва замонавийлик масалалари (Ўзбекистон халқ артисти И.Оқилов ижоди мисолида). Магистр академик даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. Тошкент-2018.
7. D.Sayfullayeva. Z.Kazakbayeva. O‘zbek raqs san’ati tarixi va raqs sahnalashtirish sirlari. Kcisb-hunar kollejlari uchun o 'quv-qo 'llanma. Toshkent “Voi is-Nashriyoti” MChJ 2006. 9-бет.
8. М. Ганиева “Бухоро рақс мактабида анъанавийлик ва замонавийлик масалалари (Ўзбекистон халқ артисти Исохор Оқилов ижоди мисолида). Магистр академик даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. Тошкент-2018. Муаллифнинг В.Оқилова билан бўлган суҳбатидан. 2017 йил, 16 март.
9. <http://ich.uz/uz/ich-of-uzbekistan/national-list/domain-2/341-bukhara-dances>.
10. Ф.Тўраев, Т.Ражабов. Бухоро муғаннийлари. Мусиқа нашриёти. Т.: 2018.128-б
11. https://dunyo.info/cyrl/site/inner?slug=xxi_asr_%E2%80%93halq_raqs_i_%E2%80%93buhoro_zhilolari_halqaro_ilmiy_%E2%80%93amaliy_anzhamani_bolib_otdi-Lo0.
12. <https://yuz.uz/news/buxorcha-ashula-va-raqs-ansambliionlayn-festival-golibi-boldi>.
13. Х. В. Хамидова, Д. И. Сайфуллаева, С. М. Зокирова. Меросий рақс дурдоналари (ўқув қўлланма) “Чулпон” нашриёти.Т.: 2003.
14. Ж. Ганиев. Х. Хамроева. Ўзбек миллий рақс санъати тарихи: кадриятлар интеграцияси. Analytical Journal of Education and Development. 01 | 2022. 298-б.

15. Ходжаева, С. Н. (2022). Из истории культурных изменений в Узбекистане. *Science and Education*, 3(8), 211-216.
16. Ходжаева, С. Н. (2022). ОРОЛБЎЙИ: ЭКОЛОГИК ИННОВАЦИЯЛАР ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР ҲУДУДИ. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(5), 24-32.
17. Ходжаева, С. Н. (2021). ТУРКИ ДЖАНДИ КАК ОДНО ИЗ МЕСТ ПАЛОМНИЧЕСТВА В БУХАРЕ. In *ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ* (pp. 128-131).